

PENYELESAIAN SENGKETA WARIS PADA SUKU NIAS

Latar Belakang

Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum, salah satunya adalah kematian. Kematian seseorang membawa dampak hukum, terutama terkait pengurusan dan kelanjutan hak serta kewajiban orang yang meninggal. Penyelesaian hak dan kewajiban ini diatur oleh hukum waris. Namun, istilah "hukum waris" sendiri belum memiliki definisi yang seragam di kalangan ahli hukum Indonesia dan literatur hukum, di mana beberapa menggunakan istilah hukum warisan, hukum kewarisan, atau hukum waris. Pembagian warisan juga dapat dilakukan berdasarkan kebiasaan dan adat istiadat setempat.

Soepomo menyatakan bahwa hukum adat waris berisi aturan-aturan yang mengatur proses pewarisan dan pengalihan harta benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud (immateriel), dari satu generasi ke generasi berikutnya. Hukum waris adat mencakup keseluruhan peraturan dan pedoman adat yang mengatur peralihan serta penerusan harta warisan beserta segala konsekuensinya, baik ketika pewaris masih hidup maupun setelah meninggal dunia.

Masalah warisan berkaitan dengan aturan yang mengatur proses pewarisan dan pengalihan harta benda, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dengan demikian, masalah warisan sangat erat kaitannya dengan harta peninggalan, yang tidak hanya mencakup kekayaan tetapi juga hutang piutang yang dibuat pewaris semasa hidup dan diwariskan kepada ahli warisnya setelah ia meninggal.

Masyarakat adat Indonesia memiliki hukum adat waris masing-masing, yang biasanya dipengaruhi oleh sistem kekeluargaan dan perkawinan yang mereka anut. Hingga saat ini, hukum waris yang berlaku di Indonesia masih bersifat pluralistik, di mana sebagian masyarakat mengikuti Hukum Waris Perdata, sebagian Hukum Waris Islam, dan sebagian lainnya Hukum Waris Adat. Keragaman suku bangsa di Indonesia, dengan adat istiadat dan hukum adat yang berbeda-beda, menjadikan hukum waris juga bersifat pluralistik. Hal ini juga berlaku bagi suku Nias, yang dikenal di Sumatera Utara dengan adat istiadatnya, termasuk dalam hal hukum waris.

Hukum Adat Nias dikenal dengan istilah '*Fondrako*', yang berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat Nias dengan sanksi berupa kutukan bagi pelanggarnya. *Fondrako*

adalah wadah untuk musyawarah, penetapan, dan pengesahan adat serta hukum. Mereka yang mematuhi *Fondrakõ* akan mendapatkan berkat, sementara yang melanggar akan dikenakan kutukan dan sanksi.

Nias merupakan wilayah dengan budaya patrilineal, di mana posisi ayah atau laki-laki memegang peran utama dalam garis keturunan. Biasanya, dalam adat masyarakat patrilineal, hanya mereka yang melanjutkan garis keturunan yang berhak menerima warisan. Hal ini menunjukkan bahwa pengaruh budaya patriarki sangat kuat, termasuk dalam hal pembagian harta warisan keluarga.

Tujuan

Berdasarkan permasalahan tersebut di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam tulisan ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan pembagian waris pada masyarakat adat Nias
- b. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa pembagian waris pada masyarakat adat Nias

Metode

Tulisan ini menggunakan metode literatur review yang menggunakan database Google Scholar sebagai pencarian jurnal yang dijadikan referensi di dalam penulisan ini. Saya menggunakan kata kunci yaitu waris, adat nias, *fondrako*. Saya mencari jurnal yang berhubungan dengan judul dan mereview jurnal yang sudah saya dapatkan kemudian di analisis dan di hubungkan dengan topik yang di angkat. Kemudian saya menyatukan hasil analisis dari jurnal yang di dapat menjadi tulisan Penyelesaian Sengketa Waris pada Suku Nias.

Kasus (Penyelesaian Sengketa Waris pada Masyarakat Desa Harefaense, Kabupaten Nias Utara)

A. Pelaksanaan Pembagian Waris Pada Masyarakat Adat di Desa Harefaense Kabupaten Nias Utara

Pelaksanaan pembagian warisan menurut hukum adat di Desa Harefaense harus dilakukan dengan seksama agar tidak menimbulkan kekacauan di kemudian hari. Proses ini

harus mengikuti prinsip-prinsip yang berlaku dalam *fondrako* masyarakat Nias, yang menjadi acuan dalam pelaksanaan pewarisan adat Nias. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pembagian warisan dilakukan secara adil, guna menghindari ketimpangan ekonomi, konflik sosial, dan masalah terkait budaya. Dengan demikian, diharapkan dapat mencegah sifat-sifat negatif seperti kesombongan, iri hati, dan kedengkian.

Secara umum, dalam masyarakat patrilineal seperti di Desa Harefaese, anak perempuan tidak dianggap sebagai ahli waris, kecuali dalam kondisi khusus yang diatur oleh adat setempat, di mana anak perempuan bisa menggantikan posisi laki-laki jika ada keputusan dari keluarga yang bersangkutan. Dalam adat Nias, anak perempuan tidak diperbolehkan menggantikan posisi laki-laki sebagai penerus garis keturunan karena tradisi tersebut sudah berlaku turun-temurun, di mana anak laki-laki ditakdirkan untuk meneruskan garis keturunan. Oleh karena itu, tradisi ini tidak bisa diubah, termasuk dalam hal pembagian warisan. Menurut Soerojo Wighjodipoero, proses pewarisan sebenarnya bisa dimulai selama pemilik harta masih hidup dan terus berlanjut hingga keturunan-keturunannya membentuk keluarga baru yang kemudian akan meneruskan proses tersebut kepada generasi berikutnya.

Proses pembagian warisan ketika orang tua masih hidup dilakukan dengan mengumpulkan semua anak-anak pewaris, baik laki-laki maupun perempuan, di hadapan paman (saudara laki-laki ayah) sebagai saksi, serta ketua persatuan marga atau Penetua adat desa jika dianggap perlu. Semua harta milik orang tua akan disebutkan satu per satu. Setelah itu, setengah dari harta orang tua diberikan kepada anak laki-laki pertama, sementara setengahnya dibagi di antara anak laki-laki lainnya. Anak laki-laki pertama yang menerima setengah dari harta ayahnya memiliki tanggung jawab untuk meneruskan adat orang tua, merawat orang tua serta saudara perempuannya. Selain itu, apabila orang tua (ayah atau ibu) meninggal dunia, anak laki-laki pertama juga harus mengadakan pesta adat selama tujuh hari, dengan semua biaya ditanggung olehnya.

Proses pembagian warisan setelah ayah atau ibu meninggal dunia dilakukan dengan cara yang sama, yaitu dengan mengumpulkan semua anak laki-laki dan perempuan, paman (saudara laki-laki ayah), serta ketua persatuan marga atau Penetua adat desa. Harta tersebut kemudian dibagikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Jika orang tua meninggalkan pesan mengenai pembagian harta, pesan tersebut harus disampaikan selama prosesi pembagian warisan berlangsung.

Namun, ada juga anak perempuan yang menerima warisan berupa tanah di Desa Harefaense, seperti Sediani Hulu, yang diberikan sebidang tanah untuk membangun rumah tinggalnya. Dalam kasus ini, tidak ada yang menentang pembagian tersebut karena keputusan orang tua dianggap final dan tidak boleh diperdebatkan. Mengingat hanya ada satu anak laki-laki dan harta orang tua cukup banyak, maka demi kesejahteraan anak-anaknya, orang tua memutuskan untuk juga memberikan warisan kepada anak perempuan.

Dalam pembagian warisan yang dilakukan sebelum pewaris meninggal dunia, ada sebagian harta yang tidak dibagikan. Harta yang tidak dibagikan ini digunakan sebagai bekal untuk pewaris (suami-istri) selama mereka masih hidup. Setelah pewaris meninggal, bagian tersebut akan menjadi hak ahli waris yang bertanggung jawab mengurus pewaris hingga akhir hayatnya. Selain itu, harta yang diwariskan kepada ahli waris tidak hanya mencakup harta yang ada saat itu, tetapi juga meliputi hutang dan piutang yang dimiliki oleh pewaris.

Dalam pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat adat di Desa Harefaense, konsep hukum waris adat yaitu peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperasikan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda dari satu angkatan manusia kepada turunannya. Hukum waris adat menetapkan dasar persamaan hak, hak sama ini mengandung hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya di dalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga. Disamping dasar persamaan hak hukum waris adat juga meletakkan dasar kerukunan pada proses pelaksanaan pembagian berjalan secara rukun dengan memperhatikan keadaan istimewa dari setiap waris.

Hal ini pelaksanaan pembagian warisan pada masyarakat adat di Desa Harefaense Kabupaten Nias Utara belum seutuhnya memenuhi pelaksanaan konsep waris adat yang ada di Desa tersebut. Sistem pewarisan yang ada dan diberlakukan pada masyarakat adat Nias di Desa Harefaense adalah sistem Pewarisan Patrilineal, dimana mutlak hanya laki-laki saja yang dipandang sebagai ahli waris, dan perempuan tidak mendapatkan harta dalam pembagian warisan, pembagian ini berdasarkan aturan adat yang disebut *Fondrako*

B. Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Pada Masyarakat Adat di Desa Harefaense Kabupaten Nias Utara

Cara penyelesaian sengketa dalam pembagian warisan menurut hukum adat masyarakat Nias di Desa Harefaense dilakukan dengan musyawarah, yang disebut dengan *Mondarko* dan dilaksanakan dengan 3 (tiga) tahap:

1. Melalui musyawarah yang biasa disebut dengan *Orahua zifamkhelo*, yaitu musyawarah yang biasanya hanya dihadiri sanak saudara atau kerabat terdekat, yaitu orang tua, saudara kandung, paman serta kemanakan dari pihak ayah. Musyawarah ini dapat disebut dengan musyawarah keluarga, dimana apabila dalam musyawarah ini dapat menyelesaikan sengketa, untuk itu dalam artinya keputusan yang dihasilkan disebut dengan *Angetula zatua* (keputusan orang tua baik itu paman dan ayah/bapak) namun apabila tidak tercapai musyawarah dalam keluarga atau tidak tercapainya kata sepakat maka musyawarah dilakukan dilingkungan yang disebut *Orahua zato*.

2. Melalui *Orahua zato*, biasanya selain dihadiri oleh sanak keluarga atau kerabat terdekat juga dihadiri oleh tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat serta tetangga yang berada didalam lingkungan kampung atau yang sekampung dengan para pihak yang bersengketa. Apabila tidak tercapai kata sepakat didalam *Orahua zato*, maka dilakukan musyawarah desa yang disebut dengan istilah *Orahua mbanua*.

3. Melalui *Orahua mbanua*, biasanya selain dihadiri oleh sanak saudara atau kerabat yang terdekat dan para tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta tetangga yang sekampung dengan para pihak yang bersengketa, juga dihadiri kepala Desa dan beberapa tokoh adat dan tokoh agama, dari beberapa kampung didesa para pihak yang bersengketa. Keputusan ini disebut dengan *Angetula mbanua*.

Kasus yang dialami oleh Jun Swastria Hulu, anak sulung perempuan dari almarhum Bapak Amarudi Hulu, mencerminkan kompleksitas dalam pembagian warisan adat di Desa Harefaanaese. Meski Jun Swastria Hulu menerima bagian warisan berupa kebun karet seluas 10.000 meter persegi, kebun tersebut digarap dan dikuasai oleh saudara laki-lakinya tanpa izin, dengan alasan bahwa ia tidak memiliki hak waris atas harta orang tuanya. Pembagian warisan dilakukan setelah ayahnya meninggal dunia, dalam sebuah musyawarah yang dihadiri oleh ahli waris laki-laki dan saudara laki-laki ayahnya, di mana kebun karet tersebut diserahkan kepada Jun Swastria untuk kesejahteraan hidupnya.

Namun, beberapa tahun kemudian, saudara laki-lakinya berusaha merebut kebun tersebut dengan mulai menyadap karet tanpa izin dan tanpa membagikan hasilnya kepada Jun Swastria. Merasa haknya dilanggar, Jun Swastria mengadukan hal ini kepada Ketua persatuan marga, Bapak Serius Hulu, yang kemudian mengadakan musyawarah keluarga (*Orahua zifamkhelo*) untuk menyelesaikan perselisihan. Dalam musyawarah tersebut, harta warisan

dikembalikan kepada Jun Swastria, dan saudara laki-lakinya diperingatkan agar tidak lagi mengganggu hak saudara perempuannya.

Namun, saudara laki-lakinya tetap menguasai kebun tersebut dan akhirnya mengadukan masalah ini kepada Penetua adat Desa Harefaense, Bapak Masarudi Hulu. Musyawarah adat yang lebih luas (*Orahua Zato*) pun diadakan, dihadiri oleh tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta keluarga dan tetangga. Keputusan musyawarah menetapkan bahwa kebun tersebut dipindah alihkan kepada saudara laki-lakinya, dengan dasar fondrako adat Nias yang mengutamakan anak laki-laki sebagai ahli waris. Dalam putusan ini, saudara laki-lakinya juga diharuskan bertanggung jawab atas kesejahteraan ibu dan saudara perempuannya. Keputusan tersebut diterima tanpa bantahan oleh semua pihak yang hadir.

Solusi

Diharapkan kepada masyarakat Nias, terutama tokoh adat dan tokoh masyarakat, untuk menetapkan aturan yang jelas mengenai siapa yang berhak membagikan warisan setelah pewaris meninggal dunia, serta menentukan jumlah atau besaran warisan yang diterima oleh masing-masing ahli waris. Selain itu, perlu adanya penetapan pedoman mengenai tata cara pembagian warisan dan penyelesaian sengketa waris melalui Pemerintah Daerah, khususnya melalui Peraturan Daerah Kabupaten Nias Utara. Dengan adanya regulasi ini, diharapkan setiap sengketa yang berkaitan dengan adat dapat diselesaikan secara efektif sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku, sehingga proses pembagian warisan menjadi lebih adil dan terstruktur.

Literasi

- Ali, & Zainuddin. (2008). *Pelaksanaan hukum waris di Indonesia*. Sinar Grafik, Jakarta.
- Amajihono, K. D. (2022). Pembagian Harta Warisan dalam Masyarakat Nias Study Putusan Mahkamah Agung Nomor 172 K/SIP/1974. *Jurnal Panah Keadilan* , 1(1).
- Gea, B., Suryamizon, A. L., & Adriaman, M. (2024). Penyelesaian Sengketa Waris Masyarakat Nias Berdasarkan Hukum Adat Nias dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. *Sakato Law Journal*, 2(1).
- Ismi, & Hayatul. (2012). Kedudukan Hukum Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Dalam Berperkara di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi, Fakultas Hukum Universitas Riau* , 1(1).
- Laia, L. D., & Duha, M. (2022). Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Nias Ditinjau dari Sudut Hukum Adat. *Jurnal Education and Development*, 10(3).
- Nugraheni, & Arum, L. (2021). Dinamika Hukum Waris Adat Dalam Sistem Kekerabatan Patrilineal: Pewaris Terhadap Anak Perempuan. *Jurnal Dinamika Hukum Waris Adat, Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya*, 5(1).
- Perdamaian Laoli, M. (n.d.). *Pelaksanaan Pembagian Warisan pada Masyarakat Adat Nias (Studi pada Masyarakat Adat Nias di Kabupaten Nias Selatan)*.